

ISSUES OF POLITICAL RELATIONS BETWEEN JALAL AD-DIN MENKBURNI AND THE BAGDAD CALIPHATE

Нуруллаева Кувонч Худойбердиевна

Урганч Давлат университети Тарих йўналиши магистранти
УрДУ Тарих кафедраси доценти, т.ф.д. **Машарипов Қ.Ю.** тақризи асосида.

Abstract: Although most of today's research on Jalal al-Din Menkburni admits that he was a talented military leader, he was an incompetent diplomat in terms of his political relations with neighboring countries. In particular, the issue of the relationship between Jalal ad-din Menkburni and the Arab caliphate is one of the most problematic topics. In this regard, this article is devoted to the problem of political relations between Jalal ad-din Menkburni and the Caliphs of Baghdad, and the article attempts to analyze the problem based on new views and approaches.

Key words: Jalal ad-din Menkburni, khorezmshahs-anushteginids, Nesevi, Z. Buniyadov, Ibn al-Athir, Juweini, Rashid ad-din, Juzjani, Sibt ibn al-Javzi, Caliphs of Baghdad, An-Nasir.

ЖАЛОЛИДДИН МАНГУБЕРДИНИНГ БАҒДОД ХАЛИФАЛИГИ БИЛАН СИЁСИЙ МУНОСАБАТЛАРИ МАСАЛАСИ

Мақоланинг қисқача мазмуни: Ҳозирги кунда Жалолиддин Мангуберди ҳақидаги тадқиқотларнинг аксариятида унинг иқтидорли лашкарбоши бўлганлиги тан олинсада, аммо унинг қўшни давлатлар билан сиёсий муносабатлари масаласида ношуд сиёсатчи бўлганлиги таъкидланади. Айниқса, Жалолиддин Мангубердининг араб халифалари билан муносабатлари масаласи жуда муаммоли мавзулардан ҳисобланади. Шу жиҳатдан олганда мазкур мақола Жалолиддин Мангубердининг Бағдод халифалари билан сиёсий муносабатлари муаммосига бағишланган ва мақолада муаммо янгича қарашлар ва ёндашувлар асосида таҳлил қилишга ҳаракат қилинган.

Калит сўзлар: Жалолиддин Мангуберди, хоразмшоҳ-ануштегинийлар, Насавий, З.М. Буниёдов, Ибн ал-Асир, Жувайний, Рашидиддин, Жузжоний, Сибт ибн ал – Жавзий, Бағдод халифалари, Ан-Носир.

ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ДЖАЛАЛ АД-ДИНА МЕНКБУРНИ С БАГДАДСКИМ ХАЛИФАТОМ

Аннотация: Хотя в большинстве сегодняшних исследований о Джалал ад-дина Менкбурни признается, что он был талантливым военачальником, но был

некомпетентным дипломатом с точки зрения своих политических отношений с соседними странами. В частности, вопрос взаимоотношений Джалал ад-дина Менкбурни с арабским халифатом является одной из самых проблемных тем. В связи с этим данная статья посвящена проблеме политических отношений Джалал ад-дина Менкбурни с багдадскими халифами, и в статье делается попытка проанализировать проблему на основе новых взглядов и подходов.

Ключевые слова: Джалал ад-дин Менкбурни, хорезмшахи-ануштегиниды, Несеви, З. Буниядов, Ибн аль-Асир, Джувейни, Рашид ад-дин, Джузджани, Сибт ибн аль-Джавзи, Багдадские халифы, Ан-Насир.

Жалолоддин Мангуберди ҳаёти ва сиёсий-ҳарбий фаолиятининг энг муаммоли саҳифалари бу шубҳасиз унинг қўшни давлатлар билан муносабатлари масаласидир. Жалолоддин Мангуберди ҳақидаги энг асосий ёзма манбаларнинг бу борадаги маълумотлари ҳам турлича бўлиб, чуқур қиёсий таҳлилни талаб қилади. Жумладан, буюк саркардининг Аббосийлар араб халифалиги билан муносабатлари ҳақида маълумотлар берувчи ёзма манбаларни, унда келтирилган маълумотларга қараб уч гуруҳга бўлиш мумкин: биринчи гуруҳ манбалари Жалолоддин Мангубердининг халифалар билан муносабатларида асосан унинг тўғри йўналишда олиб борганлигини таъкидласалар (ан-Насавий, Жувайний ва Рашидиддин), иккинчи гуруҳ манбалари эса бу борада мутлақо акси ёндашув асосида баҳо берилган (Ибн ал-Асир ва унинг асаридан фойдаланиб ўз асарларини ёзган тарихчилар). Учинчи гуруҳ манбалари муаллифлари Жалолоддин Мангубердининг халифалик билан муносабатлари масаласидаги маълумотларни келтириб ўтсаларда, тарихчи сифатида унга ўз муносабатини билдирмаганлар (Жузжоний, Сибр ибн ал-Жавзий).

Биринчи гуруҳ манбалар ичида энг асосий манба бу Жалолоддин Мангубердининг шахсий котиби, саркардининг умри охиригача кечган жараёнларда ва сиёсий-ҳарбий воқеаларда бирга бўлган, бу воқеа-жараёнларнинг бевосита шоҳиди бўлган Шаҳобиддин ан-Насавийнинг “Сийратус-султон Жалолоддин Мангуберди”, яъни “Султон Жалолоддин Мангубердининг ҳаёт тафсилоти” асаридир. Бу асарда халифалик билан Жалолоддин Мангубердининг муносабатларига батафсил тўхталиб ўтилган бўлиб, муаллиф шу давр вазиятидан келиб чиқиб ҳамда Бағдод халифаларининг илгаридан хоразмшоҳларга нисбатан душман сиёсат юритиб келганликларини яхши билган ҳолда бу муносабатларга баҳо берган, албатта.

Жалолоддин Мангубердининг Бағдод халифаси билан энг дастлабки норасмий муносабати унинг Ҳиндистондан Кирмон ва Форс вилоятларига кириб келган пайтдаёқ бошланган бўлиб, халифалик хоразмшоҳлар

давлатининг емирилишидан фойдаланиб, бу ҳудудларда ўзларининг тўлиқ ҳукмронлигини ўрнатишга киришиб кетган эдилар. Аммо, 1224 йилда бу ҳудудларга Жалололдиннинг кириб келиши уларнинг режаларини бузиб юборди. Шунинг учун Жалололдиннинг Бағдод халифалигига юришидан ҳам кўзланган мақсад халифаликни босиб олиш ёки тугатиш бўлмасдан, бу ҳудудларда халифаликнинг айнан шу таъсирига ва ўз ҳукмронликларини ўрнатиш борасидаги ҳаракатларига чек қўйиш эди. Жалололдиннинг бу мақсадини ан-Насавий аниқ очиб бера олган⁷.

Хуллас, Жалололдиннинг Ҳиндистондан аввал Ироққа, сўнг Озарбайжонга қайтиши ҳамда унинг куч-қудрати ва обрў-эътиборининг ошиб бориши халифа ан-Носирни безовта қила бошлайди ва у қандай бўлмасин Султонни йўқ қилиш ниятида бўлади⁸. Бу воқеалар хоразмшоҳларга ғаразгўйлик руҳида қараган Ибн ал – Асирда бошқача руҳда акс этган. Жумладан, Жувайний ва Рашидиддин асарларида ўз аксини топган Жалололдиннинг дастлаб халифадан ёрдам олиш учун ва биргаликда мўғулларга қарши курашиш нияти билан келганлиги масаласи Ибн ал – Асирнинг асарида ўз аксини топмаган⁹.

Мусулмон дунёсининг ҳомийлари ҳисобланган халифалар, айниқса, халифа ан-Носир бутун мусулмон оламини мўғулларга қарши бирлаштириш ўрнига, ўз манфаатларини юқори қўйган ҳолда ҳамда ўз шахсий хоҳишини юқори қўйиб, Жалололдинни йўқ қилишга ва бошқа мусулмон ҳукмдорларни ҳам унга қарши қўйишга ҳаракат қилади. У шу мақсадда Озарбайжон ҳукмдори, ўз укаси Пиршоҳнинг тоғаси Ифрон Тоисийни ва Пиршоҳнинг ўзини Жалололдинга қарши чиқишга кўндиради. Натижада, Ифрон Тоисий 50 минглик қўшин билан Жалололдинга қарши юриш қилади. Аммо, Ҳамадон ёнидаги жангда Жалололдиндан мағлубиятга учрайди¹⁰.

Шундан сўнггина Жалололдин энди халифаликнинг пойтахти Бағдодга юриш қилишга қарор қилади ва бу ҳақда халифани огоҳлантирди. Лекин, Жалололдин бу юришдан олдин, яна бир бор халифа ан – Носир билан келишишни ва умумий душман мўғулларга қарши биргаликда ҳаракат қилишни таклиф қилган. Аммо, халифа бу илтимосни нафақат жавобсиз қолдиради, балким, Жалололдинга қарши 20 минг кишилик қўшин жўнатади. Чорасиз

⁷ Машарипов Қ. Жалололдин Мангубердининг жаҳон сиёсий ва ҳарбий тарихидаги ўрни. – Т.: Yoshlar media print, 2021. – Б.112-122.

⁸ Жувайний Алоуддин Атомалик. Тарихи Жаҳонкушо.(Жаҳон фотиҳи тарихи)./ Масъул муҳаррирлар: Ҳ.Болтабоев, М. Маҳмудов. – Тошкент: MUMTOZ SO'Z, 2015. – Б.382-383; Рашид ад-Дин. Сборник летописей: в 3 томах. Том 1. Кн.2./ Пер.: О.И. Смирновой. М. – Л.: Изд – во АН СССР, 1952. – С.241.

⁹ Ибн ал-Асир. Ал-Камил фи-т-та'рих. Полный свод истории / Перевод с арабского языка, примечания и комментарии П.Г. Булгакова [дополнения к переводу, примечаниям и комментариям, введение и указатели Ш.С. Камалиддина]. – Ташкент; Цюрих: Изд-во АН РУз, 2005. – С.370-372.

¹⁰ Шихобиддин Муҳаммад ан-Насавий. Султон Жалололдин Мангуберди ҳаёти тафсилоти. / Камол Матёкубов таржимаси./ – Т.: О'zbekiston, 2006. – Б.133, 135; Буниёдов З. Ануштегин Хоразмшоҳлар давлати (1097-1231). – Тошкент: Мумтоз сўз, 2012. – Б.205-206.

қолган Жалолиддин Ғут деган жойда халифанинг Қўштемур бошчилигидаги қўшинини тор-мор келтиради¹¹.

Араб тарихчиси Сибр ибн ал-Жавзийнинг маълумотига асосланиладиган бўлса, у Жалолиддиннинг халифаликка қарши юришига халифанинг Чингизхонга яширинча мактублар юбориб, уларда мўғул ҳукмдорини Хоразм давлати устига юриш қилишга даъват этганлигини сабаб қилиб келтиради¹². Аммо, Жалолиддиннинг ҳатти-ҳаракатларидан, ҳақиқатдан ҳам унинг асосий мақсади халифа ёрдамида мусулмон олами ҳукмдорларини бирлаштириб, мўғул балосини даф этиш ва хоразмшоҳлар давлатини қайтадан тиклаш бўлганлиги кўзга ташланади. Шунинг учун ҳам халифа қўшинларини енгандан сўнг, Жалолиддин Бағдод атрофларини қамал қилгани билан аскарларига бу шаҳарга юриш қилмасликларини буюради. У Бағдод яқинига келиб, 12 кун туриб, яна Озарбайжон томонга қайтиб кетади. Аммо, халифа Ирбил ҳукмдори Музаффариддин Кўк Бўри бошчилигидаги яна бир қўшин юборади. 1225 йилнинг апрел – май ойларида бўлган жангда Жалолиддин халифаликнинг бу қўшинини ҳам енгади¹³.

3. Буниёдов китобида ана шу воқеалардан сўнг Жалолиддин Мангубердининг Дамашқ ҳукмдори ал – Малик ал – Муаззам Исога (1218 – 1237 йиллар) ёзган мактубин келтирилган. Бу мактубда Жалолиддин халифага қарши юриш бошлашга даъват этганлиги, бунинг асосий сабаби эса кофирларнинг ислом мамлакатларига бостириб киришига халифа сабабчилиги, буни халифанинг уларга ёзган мактуби исбот бўлиб, бу мактуб унинг қўлида эканлиги ҳамда бу мактубда у уларни ислом мамлакатларига ҳужум қилишга даъват этганлигини таъкидлаб ўтган¹⁴.

Тадқиқотчи Қ. Машарипов фикрига кўра, Жалолиддин халифанинг мўғулларга хоразмшоҳларга қарши юриш уюштиришга даъват этганлигини билсада, халифа билан яна бир бор келишишга ҳаракат қилиб кўрган. Негаки, халифанинг обрў – эътибори ҳукмдорлар олдида тушиб кетган бўлсада, унинг мусулмон дунёсидаги обрўи барибир улкан эди. Шу жиҳатдан олганда, Жалолиддин халифадан мўғулларга қарши кураш йўлида мусулмон дунёсини бирлаштиришини умид қилган холос. Аммо, у мақсадига эриша олмагач, юқоридаги мактуб билан ҳукмдорларга мурожаат қилган бўлиши мумкин. Шу билан бирга, Жалолиддин барча мусулмон ҳукмдорлари қатори ислом дини ва унинг ақидаларини ҳурмат қилганлиги туфайли мусулмонларнинг ғоявий маркази – Бағдодга ҳужум қилиб, бу муқаддас шаҳарни вайрон қилишни

¹¹ Жувайний. Тарихи жаҳонгушо. (Жаҳон фотиҳи тарихи). Б.382-383; Рашидадин. Сборник летописей. С.241; Ибн ал-Асир. Ал-камил фи-т-та’рих. (Полный свод истории).С.370-371.

¹² Ан-Насавий. Султон Жалолиддин Мангуберди ҳаёти тафсилоти. Б.338-339. Буниёдов З. Ануштагин – Хоразмшоҳлар давлати. – Б.205-206.

¹³ Жувайний. Тарихи жаҳонгушо. (Жаҳон фотиҳи тарихи). Б.382-383; Рашидадин. Сборник летописей. С.241.

¹⁴ Буниёдов З. Ануштагин – Хоразмшоҳлар давлати. – Б.207.

истамаган¹⁵. Аммо, халифалар ҳам Жалолиддин куч-қувватидан кўрқиб ҳамда ўз манфаатларидан келиб чиқиб ҳеч қачон уни қўллаб-қувватламадилар. Ҳатто халифалар Жалолиддин Мангубердига аждодлари эришган султон унвонини бермадилар. Уларнинг юритган бундай калтабин сиёсати натижасида Жалолиддин Мангуберди ҳам уларга умуман ишонмай қўйди ва бу муносабат Жалолиддиннинг мўғулларни енга олмаганлигининг ҳамда хоразмшоҳлар давлатини қайта тиклай олмаганлигининг энг асосий сабабларидан бири бўлиб қолди.

Қолаверса, у кейинчалик ўз давлатини тузган Эрон, Озарбайжон ва Ирок ҳудудларида ҳам ниҳоятда оғир сиёсий вазият ҳукмрон эдики, халифалар бу эски адоватларни унутиш ўрнига унга қарши турли ҳокимларни гиж – гижлаб, Жалолиддиннинг кучли давлат тузишига ҳалақит қилдилар. Айнан шу сабабга кўра, Жалолиддиннинг энг асосий душмани бўлган мўғуллар билан кураши тарихида уч йил: 1227–1230 йиллар ораси нисбатан осойишта кечсада, бу вазиятдан фойдаланиб, у мўғулларга қарши кучли иттифоқ тузиб, охир - оқибат уларни ўз юрти Мовароуннаҳрдан ҳам қувиб чиқариш каби мақсадига эриша олмади. Чунки, шу йиллар ичида мусулмон дунёси мамлакатларида ўзаро низо, нифоқ ва адоватнинг ниҳоятда кучайиб кетганлигига айнан халифалар энг асосий сабабчи бўлган эдилар¹⁶.

Аммо, юқорида таъкидланган иккинчи гуруҳ манбаларида аббосийлар билан муносабатларнинг бузилишига Жалолиддин сабабчи қилиб кўрсатилганлигини тушуниш мумкин. Чунки, улар ўз ҳукмдорларининг манфаатлари доирасидагина фикр юритганлар холос. Ибн ал – Асир эса мўғуллар ҳужуми натижасида ислом оламининг жуда катта зарар кўришидан шу даражада таъсирланганки, бу воқеалар сабабларини таҳлил қилмасдан, фақат уларнинг сабабчисини излайди ва ислом олами учун бу улкан мусибат сабабчилари деб эса у хоразмшоҳларни айблашдан нарига ўта олмаган¹⁷.

Жалолиддин Хоразмшоҳ мўғулларга қарши озодлик курашда шубҳасиз яловбардори бўлди. Тўхтовсиз ўтган кураш йилларида у уддабурон ташкилотчи ва улкан давлат арбоби сифатида ўзини кўрсатди. У қисқа вақт ичида Хоразмшоҳлар империясининг жануби ғарбида, Эрон, Хуросон, Озарбайжон, Ирок ҳудудида давлатни тиклади, қўшин бошини бирлаштирди, бутун билими, кучини ватан мудофаасига қаратди ва бу йўлда катта муваффақиятларга эришди ҳам. Бироқ пировардида, ислом давлатлари ҳукмдорларининг калтабинлиги, ички зиддиятлар, амалдорларининг сотқинлиги оқибатида Жалолиддин мўғулларга дош бера олмади ва 1231 йил августда шаҳид кетди.

¹⁵ Машарипов Қ. Жалолиддин Мангубердининг жаҳон сиёсий ва ҳарбий тарихидаги ўрни. – Б.119.

¹⁶ Машарипов Қ. Жалолиддин Мангубердининг жаҳон сиёсий ва ҳарбий тарихидаги ўрни. – Б.212.

¹⁷ Машарипов Қ. Жалолиддин Мангубердининг жаҳон сиёсий ва ҳарбий тарихидаги ўрни. – Б.213-214.

Демак, Жалолоддин Мангубердининг мўғулларни бутунлай енгиб, хоразмшоҳлар давлатини тиклай билмаганлигини, фақат унинг ношуд сиёсатчи бўлганлиги билан боғлайвермасдан, унинг яшаган даври, шу даврдаги сиёсий ва ижтимоий вазиятни илмий жиҳатдан кенг ва чуқур таҳлил қилиш орқали, холисона хулоса чиқариш асосидагина баҳо бериш лозим. Бу борада айниқса унинг Бағдод халифалари билан муносабатлари масаласини жуда чуқур таҳлил қилиш асосидагина хулоса чиқариш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар ва манбалар:

1. Буниёдов З. Ануштегин Хоразмшоҳлар давлати (1097-1231). – Тошкент: Мумтоз сўз, 2012. – 256 б.
2. Жувайний Алоуддин Атомалик. Тарихи Жаҳонкушо.(Жаҳон фотиҳи тарихи)./ Масъул муҳаррирлар: Ҳ.Болтабоев, М. Махмудов. – Тошкент: MUMTOZ SO‘Z, 2015. – 504 б.
3. Ибн ал-Асир. Ал-Камил фи-т-та’рих. Полный свод истории / Перевод с арабского языка, примечания и комментарии П.Г. Булгакова [дополнения к переводу, примечаниям и комментариям, введение и указатели Ш.С. Камолитдина]. – Ташкент; Цюрих: Изд-во АН РУз, 2005. – 595 с.
4. Машарипов Қ. Жалолоддин Мангубердининг жаҳон сиёсий ва ҳарбий тарихидаги ўрни. – Т.: Yoshlar media print, 2021. – Б.112-122 – 256 б.
5. Рашид ад-Дин. Сборник летописей: в 3 томах. Том 1. Кн.2./ Пер.: О.И. Смирновой. М. – Л.: Изд – во АН СССР, 1952. – 317 с.
6. Шихобиддин Муҳаммад ан-Насавий. Султон Жалолоддин Мангуберди ҳаёти тафсилоти. / Камол Матёкубов таржимаси./ – Т.: O‘zbekiston, 2006. – 384 б.